

OPTIMIZACIJA POSLOVNOG ODLUČIVANJA BANKARSKIH ORGANIZACIJA PRIMENOM DIGITALNIH TEHNOLOGIJA

Gordana Jovanović

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Leposavić, Srbija

gordana.jovanovic@akademijakm.edu.rs, ORCID: 0009-0006-4431-5962

Mirjana Mrvaljević

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Leposavić, Srbija

mirjana.mrvaljevic@akademijakm.edu.rs, ORCID: 0000-0002-0124-0423

Vesna Simović

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Leposavić, Srbija

vesna.simovic@akademijakm.edu.rs, ORCID: 0009-0005-7388-1798

Apstrakt

Optimizaciju poslovnih odluka nemoguće je ostvariti bez primene metoda, tehnika i alata koji omogućavaju donošenje boljih i efikasnijih odluka u promenljivom poslovnom okruženju. Ovakvo odlučivanje doprinosi smanjenju troškova i rizika, povećanju konkurentske prednosti, efikasnosti i poslovnog uspeha. Ceo process optimizacije ostvaruje se analizom podataka, procenom mogućnosti i donošenjem odluka koje maksimiziraju pozitivne poslovne ishode. Optimizacija poslovnog odlučivanja bankarskih organizacija uz upotrebu digitalnih tehnologija predstavlja ključnu temu u savremenom bankarstvu, s obzirom na ubrzani razvoj digitalnih alata koji omogućavaju brže, preciznije i efikasnije donošenje odluka. Banke se neprestano suočavaju sa velikim izazovima, u pogledu rastuće konkurencije, zahteva klijenata, usklađenosti sa regulativama, upravljanje rizicima i njihova relativizacija. Integracijom naprednih alata kao što su big data analitika, veštačka inteligencija, blockchain... banke mogu, ne samo, optimizirati interne procese, poboljšati korisničko iskustvo i smanjiti poslovne rizike, već i ostvariti bolje poslovne rezultate uz zadovoljnije klijente. Digitalna transformacija predstavlja ključni korak ka modernizaciji i konkurentnosti bankarskih organizacija u digitalnom dobu.

Ključne reči: optimizacija, poslovno odlučivanje, banke, napredni alati, digitalna transformacija

OPTIMIZATION OF BUSINESS DECISION-MAKING IN BANKING ORGANIZATIONS THROUGH THE APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Abstract

The optimization of business decisions cannot be achieved without the application of methods, techniques, and tools that enable better and more efficient decision-making in a dynamic business environment. Such decision-making contributes to cost and risk reduction, increased competitive advantage, efficiency, and business success. The entire optimization process is carried out through data analysis, assessment of opportunities, and making decisions that maximize positive business outcomes. The optimization of business decision-making in banking organizations through the use of digital technologies represents a key topic in modern banking, given the rapid development of digital tools that enable faster, more accurate, and more efficient decision-making. Banks continuously face major challenges related to growing competition, customer demands, regulatory compliance, risk management, and risk mitigation. By integrating advanced tools such as big data analytics, artificial intelligence, blockchain, etc., banks can not only optimize internal processes, improve customer experience, and reduce business risks but also achieve better business results with more satisfied clients. Digital transformation is a key step toward modernization and competitiveness of banking organizations in the digital age.

Keywords: optimization, business decision-making, banks, advanced tools, digital transformation

UVOD

U savremenom poslovnom i društvenom okruženju donošenje kvalitetnih odluka postaje sve kompleksniji zadatak. Digitalna transformacija i razvoj savremenih tehnologija omogućili su značajne promene u načinu na koji se prikupljaju, analiziraju i interpretiraju informacije neophodne za donošenje odluka. Tradicionalni modeli odlučivanja, bivaju zamenjeni modernim pristupima koji podrazumevaju upotrebu digitalnih tehnologija. Digitalna transformacija nije više opcija, već nužnost, a jedan od ključnih aspekata te transformacije jeste optimizacija procesa odlučivanja.

U savremenom bankarskom sektoru, proces poslovnog odlučivanja igra ključnu ulogu u očuvanju konkurentnosti, sigurnosti i održivosti poslovanja. Dinamično tržišno okruženje, strogi regulatorni zahtevi i rastuća očekivanja klijenata, od banaka zahtevaju donošenje brzih i preciznih odluka zasnovanih na relevantnim podacima. Tradicionalni modeli odlučivanja, koji se oslanjaju na intuiciju i iskustvo, sve više ustupaju mesto savremenim, digitalno podržanim sistemima odlučivanja.

Digitalne tehnologije kao što su veštačka inteligencija (AI), analitika velikih podataka (Big Data), blockchain, kao i mnogi drugi alati omogućavaju bankama da efikasnije upravljaju informacijama, smanjuju rizike i donose strateške odluke zasnovane na preciznim i sveobuhvatnim analizama. Ovaj rad ima za cilj da istraži na koji način

digitalne tehnologije doprinose optimizaciji poslovnog odlučivanja u bankarskom sektoru i koji su izazovi i benefiti njihove primene.

TEORIJSKI OKVIR

Definicija i značaj poslovnog odlučivanja

Preduzeće se u obavljanju svoje aktivnosti susreće sa različitim pitanjima i problemima na koje je potrebno dati adekvatne odgovore. Razmišljanje o određenim pitanjima i problemima rezultuje donošenjem određenih poslovnih odluka, koje se realizuju u preduzeću i utiču na proces poslovanja preduzeća. Jedna od poznatih izreka koja se pripisuje *Lorensu Piteru* kaže da ćemo, ako ne znamo kuda idemo, verovatno završiti negde drugde (Berman, K., Najt Dz., 2007, str. 49). Ako preduzeće ne zna koji su načini za kreiranje profitabilnosti, najverovatnije neće ni uspeti da dugoročno ostvari profit. Osnovna svrha upravljanja preduzećem jeste donošenje određenog niza poslovnih odluka kojima se vrši kombinovanje resursa u funkciji ostvarivanja poslovnih ciljeva preduzeća, kao i ostvarivanja stabilne tržišne pozicije, rasta i razvoja.

Poslovno odlučivanje je veština kao i svaka druga koja se usavršava vremenom i samim iskustvom, jer svako od nas svakodnevno donosi odluke, i to na desetine njih. Poslovno odlučivanje je proces donošenja odluka unutar organizacije s ciljem postizanja poslovnih ciljeva. To je ključna funkcija menadžmenta i obuhvata identifikaciju problema ili prilika, analizu dostupnih informacija, razmatranje alternativa i izbor najbolje opcije za ostvarenje ciljeva organizacije. Robbins i Coulter (2018) daju sledeću definiciju: "Odlučivanje je proces identifikovanja i izbora između alternativnih pravaca delovanja zasnovanih na vrednostima i preferencijama donosioca odluke" (str.82). Prema Simonu (1960), odlučivanje je centralna aktivnost menadžmenta, jer „odlučivanje je sinonim za upravljanje“. On predlaže racionalni model odlučivanja koji se sastoji iz tri faze: inteligencije, dizajna i izbora. Poslovno odlučivanje predstavlja proces identifikacije i izbora između različitih alternativa, pri čemu su izbori zasnovani na vrednostima i informacijama kojima raspolažu donosioci odluka (str.1). Prema Richardu L. Daft-u, poslovno odlučivanje je proces koji uključuje prepoznavanje problema, razvijanje alternativa i izbor optimalnog rešenja koje će unaprediti organizacione ciljeve (Daft, 2016, str.144-146). Ova definicija naglašava ne samo analitički aspekt odlučivanja, već i njegovu svrhu u okviru organizacije – donošenje odluka koje vode ka ostvarivanju definisanih ciljeva.

Specifičnosti odlučivanja u bankarstvu

Poslovno odlučivanje podrazumeva proces izbora između više alternativa s ciljem postizanja definisanih ciljeva organizacije. U bankarstvu, gde su odluke često vezane za kreditiranje, upravljanje rizikom, investicione strategije i regulativu, pravilno odlučivanje ima direktan uticaj na stabilnost i profitabilnost institucije (Huang &

Rust, 2021, str.3-13). Bankarsko odlučivanje karakterišu visoki nivoi nesigurnosti, veliki obim podataka i potreba za usklađenošću sa regulatornim zahtevima. Odluke se moraju donositi brzo, ali uz visok stepen preciznosti, što zahteva sofisticirane metode analize i podrške (Peters & Bruine de Bruin, 2018, str. 85–93).

Poslovno odlučivanje u bankama predstavlja proces donošenja odluka koji se odvija unutar bankarskih institucija s ciljem ostvarivanja poslovnih ciljeva. Ovaj proces uključuje analizu dostupnih podataka, procenu različitih opcija i izbor optimalnih rešenja za konkretne situacije koje se odnose na upravljanje finansijama, kreditiranjem, investicijama, likvidnošću, regulatornom usklađenošću i drugim aspektima bankarskog poslovanja. Poslovno odlučivanje u bankama obuhvata niz procesa koji se kreću od strateških (npr. ulazak na novo tržište), preko taktičkih (npr. izbor kreditne politike), do operativnih odluka (npr. odobravanje pojedinačnih kredita). Ove odluke se sve više zasnivaju na velikim količinama podataka, čije ručno procesuiranje više nije efikasno ni održivo. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama, moguće je unaprediti sve ove nivoe odlučivanja.

DIGITALNE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI POSLOVNOG ODLUČIVANJA

Big Data i analitika

U savremenom bankarskom sektoru podaci predstavljaju ključni resurs. Sa razvojem digitalnih tehnologija i rastućim brojem korisnika digitalnih kanala, količina podataka koju banke svakodnevno obrađuju eksponencijalno raste. Ovaj fenomen se definiše pojmom "Big Data", koji označava velike, kompleksne i raznovrsne skupove podataka koji se brzo generišu i zahtevaju napredne metode za obradu i analizu. Big Data predstavlja skupove podataka koji su preveliki i složeni za tradicionalne metode obrade. Banke koriste big data analitiku za prepoznavanje obrazaca u podacima, predviđanje ponašanja klijenata, procenu kreditnog rizika i prevenciju prevara (Chen, Mao, & Liu, 2014). Analitički alati omogućavaju kreiranje preciznih modela koji olakšavaju donošenje odluka baziranih na činjenicama.

Big Data se često definiše kroz koncept, tzv. "3V": obim (Volume), brzina (Velocity) i raznovrsnost (Variety) podataka (Laney, 2001). U novije vreme dodaju se i druga svojstva kao što su verodostojnost (Veracity) i vrednost (Value). Za obradu Big Data, koriste se savremeni alati poput Hadoop-a, Spark-a, kao i napredni analitički softveri (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Analiza Big Data omogućava organizacijama donošenje odluka na osnovu konkretnih obrazaca, predikcija i trendova, čime se prelazi sa tradicionalnog intuitivnog pristupa na podatkom vođenu strategiju (Provost & Fawcett, 2013).

Banke raspolažu velikim brojem različitih tipova podataka: transakcioni podaci, kreditne istorije, demografski podaci, interakcije klijenata, kao i podaci iz eksternih

izvora poput društvenih mreža i ekonomskih izveštaja. Ova raznovrsnost podataka omogućava kreiranje kompleksnih analitičkih modela za podršku odlučivanju (Gandomi & Haider, 2015). Uz to, sektor je visoko regulisan, pa je upotreba podataka uslovljena zakonima kao što su GDPR u Evropskoj uniji, što nameće dodatne izazove u pogledu etike i bezbednosti podataka (Kshetri, 2014).

Uloga Big Data u odlučivanju banaka

Upravljanje rizicima

Analiza velikih podataka omogućava bankama da preciznije procene kreditni rizik. Na osnovu istorije transakcija i ponašanja klijenata mogu se praviti prediktivni modeli koji identifikuju rizične klijente (Baesens et al., 2016). Takođe, analitika pomaže u detekciji prevara pomoću algoritama za otkrivanje anomalija. JPMorgan Chase, jedna od najvećih banaka u SAD-u, koristi Big Data i veštačku inteligenciju za upravljanje rizicima i otkrivanje prevara. Uvela je COiN platformu (Contract Intelligence) koja koristi mašinsko učenje za automatsku obradu pravnih dokumenata.

Personalizacija usluga i marketing

Big Data omogućava segmentaciju tržišta i razvoj ciljanih marketinških kampanja. Na osnovu podataka o ponašanju korisnika, banke mogu personalizovati ponude i time povećati lojalnost klijenata (Chong et al., 2017).

Optimizacija internih procesa

Unutrašnje operacije, kao što je obrada zahteva za kredit, mogu biti automatizovane upotrebom analitičkih modela što smanjuje vreme i troškove procesa odlučivanja (McKinsey & Company, 2016). Dashboard alati omogućavaju menadžmentu uvid u ključne performanse u realnom vremenu.

Big Data predstavlja ključni alat za unapređenje procesa odlučivanja u bankama. Omogućava efikasnije upravljanje rizicima, personalizaciju usluga i optimizaciju procesa. Ipak, za njegovu potpunu implementaciju neophodna su kontinuirana ulaganja u tehnologiju, ljudske resurse i usklađivanje sa zakonskom regulativom. Banke koje uspešno integrišu Big Data u svoje strategije donošenja odluka stiču značajnu konkurentsku prednost na tržištu.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I MAŠINSKO UČENJE

Veštačka inteligencija predstavlja granu računarstva koja se bavi razvojem sistema sposobnih za obavljanje zadataka koji zahtevaju „ljudsku“ inteligenciju – kao što su učenje, zaključivanje, razumevanje jezika i donošenje odluka (Russell & Norvig, 2020). Ključne tehnologije VI uključuju: Mašinsko učenje (Machine Learning); Duboko učenje (Deep Learning); Obrada prirodnog jezika (Natural Language Processing – NLP); Računarsku viziju (Computer Vision); Automatizaciju

odlučivanja. U digitalnoj eri, veštačka inteligencija (VI) se sve više koristi u različitim industrijama, a posebno u bankarstvu. Banke se suočavaju sa potrebom za bržim, preciznijim i efikasnijim donošenjem poslovnih odluka. Veštačka inteligencija pruža alate i metode koji omogućavaju analizu velikih količina podataka, otkrivanje obrazaca i automatizaciju procesa odlučivanja.

Veštačka inteligencija (AI) i mašinsko učenje (ML) mogu automatizovati mnoge procese, kao što su procesi kreditiranja, detekcija prevara i personalizacija ponuda. AI može analizirati podatke i donositi preporuke za poboljšanje korisničkog iskustva, dok ML može omogućiti adaptivno donošenje odluka, koje se temelji na istorijskim podacima i trendovima. Na primer, sistemi za procenu kreditne sposobnosti mogu biti optimizovani pomoću ML algoritama koji bolje procenjuju rizik. Veštačka inteligencija i mašinsko učenje omogućavaju automatizaciju složenih analiza i donošenje odluka koje banke koriste za ocenu kreditne sposobnosti, automatizovanu podršku klijentima (chatbotovi), kao i za utvrđivanje nepravilnih transakcija koje ukazuju na prevaru.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I ODLUČIVANJE U BANKAMA

Automatizacija procesa odlučivanja

VI omogućava automatizaciju rutinskih odluka, npr. odobravanje mikrokredita ili upravljanje nalogima klijenata. Algoritmi na osnovu istorijskih podataka donose odluke bez direktne ljudske intervencije (Brynjolfsson & McAfee, 2017).

Prediktivna analitika

Pomoću prediktivnih modela, VI može da predvidi ponašanje klijenata, npr. verovatnoću otplate kredita, verovatnoću napuštanja banke ili reakciju na nove proizvode (Nguyen et al., 2022).

Upravljanje rizicima

Algoritmi VI mogu analizirati milione transakcija u realnom vremenu radi otkrivanja prevara. Takođe, koriste se za identifikaciju skrivenih rizika u portfoliju banaka (Chen et al., 2019).

Personalizacija i korisnička podrška

Chatbotovi zasnovani na VI (npr. Erica u Bank of America) nude personalizovanu podršku, odgovaraju na pitanja korisnika i preporučuju finansijske proizvode (Accenture, 2018).

Prednosti upotrebe veštačke inteligencije vezani su za:

Brže donošenje odluka: Automatizacijom se značajno smanjuje vreme potrebno za obradu zahteva i donošenje odluka.

Povećana tačnost: Algoritmi donose odluke zasnovane na velikim količinama podataka i minimizuju ljudske greške.

Smanjenje troškova: Automatizacija smanjuje potrebu za ljudskim resursima u ponavljajućim zadacima.

Poboljšano korisničko iskustvo: Personalizovani servisi i brza podrška jačaju lojalnost klijenata.

Veštačka inteligencija predstavlja snažan alat za unapređenje odlučivanja u bankarskom sektoru. Njena primena omogućava efikasnije, brže i preciznije odluke u oblastima kao što su kreditiranje, prevencija prevara i korisnička podrška. Međutim, za potpunu integraciju VI u odlučivanje, neophodno je obezbediti transparentnost, etičku odgovornost i regulatornu usklađenost. U budućnosti, uloga VI će postajati sve značajnija, a banke koje je efikasno implementiraju biće u značajnoj prednosti.

Blockchain tehnologija

Digitalna transformacija duboko je promenila način na koji organizacije funkcionišu i donose odluke. Jedna od najinovativnijih tehnologija u tom kontekstu je **blockchain**, koji obezbeđuje transparentnost, sigurnost i decentralizaciju podataka. Iako je najpoznatiji po upotrebi u kriptovalutama, blockchain pronalazi primenu i u drugim oblastima, uključujući i podršku u poslovnom odlučivanju. Blockchain je distribuirana digitalna knjiga (ledger) koja beleži transakcije na transparentan i neizmenjiv način. Svaka transakcija se verifikuje putem konsenzus mehanizama (npr. Proof of Work, Proof of Stake) i dodaje se u blok podataka koji je povezan sa prethodnim blokovima, čineći lanac podataka (Nakamoto, 2008). Ova tehnologija donosi transparentnost i sigurnost u finansijskim transakcijama i pametnim ugovorima. Njena upotreba omogućava smanjenje troškova usled eliminisanja posrednika i ubrzanje procesa, što doprinosi efikasnijem donošenju odluka u oblasti platnih sistema i upravljanja imovinom (Yli-Huumo et al., 2016). Blockchain može unaprediti poslovno odlučivanje u bankama kroz poboljšanje sigurnosti i transparentnosti transakcija, kao i smanjenje troškova povezanih sa srednjim posrednicima. Implementacija blockchain tehnologije može pomoći u donošenju brzih i pouzdanih odluka u vezi sa procesima kao što su međunarodne transakcije, praćenje imovine ili upravljanje ugovorima.

Uloga blockchaina u odlučivanju

Povećanje poverenja u podatke

Jedna od najvećih prednosti blockchaina je što omogućava da se podaci ne mogu menjati bez saglasnosti mreže. Ovo stvara pouzdano okruženje za donošenje odluka zasnovanih na podacima (Tapscott & Tapscott, 2016).

Automatizacija kroz pametne ugovore

Pametni ugovori (smart contracts) omogućavaju automatsko izvršavanje odluka kada su ispunjeni određeni uslovi. Ovo omogućava brže i sigurnije odlučivanje bez posrednika, posebno u oblastima kao što su kreditiranje, isplate osiguranja i upravljanje zalihama (Christidis & Devetsikiotis, 2016).

Praćenje i auditiranje odluka

Blockchain omogućava kreiranje trajnih zapisa o svim transakcijama i odlukama, što olakšava reviziju, izveštavanje i povećava odgovornost menadžmenta.

Interorganizacijsko odlučivanje

U sistemima gde više aktera učestvuje u donošenju odluka (npr. konzorcijske banke, lanci snabdevanja), blockchain omogućava sigurnu kolaboraciju i donošenje odluka na osnovu zajedničkih, transparentnih podataka.

Blockchain tehnologija predstavlja moćan alat za unapređenje procesa odlučivanja u bankama i drugim organizacijama. Omogućava donošenje odluka koje su zasnovane na sigurnim, transparentnim i verifikovanim podacima. Iako postoje izazovi u vezi sa integracijom i regulativom, potencijal blockchaine da reformiše način na koji se informacije dele i koriste u odlučivanju je izuzetan. Mnogi su primeri korišćenja ove tehnologije, tako UBS i Barclays koriste blockchain za poboljšanje međunarodnih plaćanja i smanjenje vremena izvršenja; HSBC je koristio blockchain u trgovinskom finansiranju, skraćujući obradu akreditiva sa 5–10 dana na 24 sata; Banco Santander je implementirao blockchain platformu za brže izvršenje međunarodnih transfera, poboljšavajući kvalitet informacija i odlučivanje.

Blockchain pruža brojne prednosti u odlučivanju bankarskih organizacija poput: transparentnosti – svi učesnici imaju uvid u podatke; integritet podataka – podatke nije moguće izmeniti bez saglasnosti mreže; bezbednost – korišćenje kriptografije štiti odluke od manipulacije; brzina i automatizacija – pametni ugovori ubrzavaju procese. Iako blockchain tehnologija doprinosi optimizaciji odlučivanja, u njoj primeni javljaju se brojni izazovi. Oni se odnose na: regulativu i zakonsku neusklađenost – zakonodavni okviri u mnogim zemljama još uvek nisu prilagođeni blockchain tehnologiji; Skalabilnost – blockchain mreže, naročito javne, mogu imati problema sa brzinom i obimom obrade; Kompleksnost integracije – potrebno je vreme i stručnost za integraciju blockchaine u postojeće sisteme; Privatnost podataka – javni blockchaine su po prirodi transparentni, što može biti problem za poverljive odluke (Zheng et al., 2018).

Tabela 1

Digitalne tehnologije i poslovno odlučivanje

Izvor podataka	Opis	Tehnologija za obradu	Primer iz prakse	Uticaj na poslovno odlučivanje
Transakcioni sistemi	Podaci o uplati, isplati, transferima	Big Data analitika	JPMorgan Chase analitika transakcija	Omogućava preciznu analizu finansijskih tokova za donošenje kreditnih i investicionih odluka
CRM sistemi	Podaci o klijentima, istoriji interakcija	AI za personalizaciju	Danske Bank prilagođavanje usluga	Personalizacija usluga zasnovana na analizi ponašanja klijenata, što poboljšava donošenje marketinških i prodajnih odluka

Izvor podataka	Opis	Tehnologija za obradu	Primer iz prakse	Uticaj na poslovno odlučivanje
Spoljni podaci	Ekonomski indikatori, društvene mreže	Big Data, mašinsko učenje	ZestFinance kreditna procena	Omogućava bolje procene kreditnog rizika i donošenje objektivnijih odluka o odobravanju kredita
IoT uređaji	Podaci sa uređaja korisnika	IoT analitika	(mogućnosti budućeg razvoja)	Prikupljanje podataka u realnom vremenu za bolje praćenje i procenu rizika
Blockchain	Transakcije, ugovori u digitalnom registru	Blockchain tehnologija	UBS ubrzanje trgovanja akcijama	Povećava transparentnost i sigurnost transakcija, ubrzava proces donošenja odluka u trgovanju
Marketinški podaci	Podaci o kampanjama i reakcijama klijenata	Analitika podataka, AI	Wells Fargo optimizacija kampanja	Optimizacija marketinških strategija kroz analizu podataka o klijentima
Interni operativni podaci	Podaci o procesima, resursima, performansama	RPA (automatizacija poslovnih procesa)	Bank of America smanjenje troškova i grešaka	Automatizacija rutinskih odluka i procesa, smanjenje operativnih rizika
Sentiment analiza	Analiza mišljenja sa društvenih mreža	NLP (Natural Language Processing)	Citi banka praćenje reputacije	Pomaže u donošenju odluka zasnovanih na javnom mnjenju i reputacionom menadžmentu

Izvor:(Manyika et al., 2011, JPMorgan Chase Reports; Wamba et al., 2017; Danske Bank Case Study; Chen et al., 2012,ZestFinance Reports; Gubbi et al., 2013, Tapscott & Tapscott, 2016, UBS Reports; Davenport, 2013, Wells Fargo Case Study; Willcocks et al., 2015, Bank of America Reports; Feldman, 2013; Citi banka izveštaji)

Digitalne tehnologije omogućavaju pristup velikim količinama podataka, njihovu obradu u realnom vremenu, kao i automatsko generisanje predloga i modela za donošenje odluka. One unapređuju sve faze odlučivanja – od identifikacije problema, preko analize i procene opcija, do izbora optimalnog rešenja i evaluacije rezultata. Na taj način smanjuju rizik, povećavaju preciznost i ubrzavaju čitav proces.

ZAKLJUČAK

Digitalne tehnologije u odlučivanju ne zamenjuju ljudsku logiku, već je dopunjuju i unapređuju. One omogućavaju organizacijama da postanu agilnije, informisanije i konkurentnije, ali zahtevaju promišljen pristup, stalnu edukaciju i etičke smernice. Digitalne tehnologije značajno doprinose unapređenju procesa poslovnog odlučivanja u bankarskim organizacijama. Primenom AI, analitike i automatizacije, banke mogu brže i preciznije donositi odluke, prilagođavati ponudu korisnicima i efikasnije upravljati rizicima. Iako implementacija digitalnih rešenja nosi izazove, prednosti koje se ostvaruju u pogledu efikasnosti i konkurentnosti su višestruke. Za uspešnu digitalnu transformaciju odlučivanja, banke moraju ulagati u edukaciju kadrova, bezbednost podataka i izgradnju poverenja u automatizovane sisteme. Budućnost bankarstva leži u pametnim podacima, vođenim sistemima odlučivanja koji će biti temelj za inovacije i rast u finansijskom sektoru. Optimizacija poslovnog odlučivanja u bankama pomoću digitalnih tehnologija može značajno unaprediti efikasnost, preciznost i brzinu donošenja odluka. Integracijom naprednih alata kao što su big data analitika, veštačka inteligencija, blockchain i drugi, banke mogu ne samo optimizovati interne procese, već i poboljšati korisničko iskustvo i smanjiti poslovne rizike. Digitalna transformacija predstavlja ključni korak ka modernizaciji i konkurentnosti bankarskih organizacija u digitalnom dobu.

LITERATURA

1. Accenture. (2018). *Banking on AI: How ready is your bank?* <https://www.accenture.com> (pristupljeno 11.05.2025.)
2. Baesens, B., Verstraeten, G., Viaene, S., Van den Poel, D., Vanthienen, J., & Dedene, G. (2016). *Credit scoring using data mining techniques*. Journal of the Operational Research Society, 61(1), 2-10.
3. BBVA. (2020). *How BBVA uses Big Data to improve customer experience*. <https://www.bbva.com>(pristupljeno 11.05.2025.)
4. Berman, K., Najt Dz., *Финансијска интелигенција*, Асее, Нови Сад, 2007., стр. 49.
5. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future*. W.W. Norton & Company.
6. Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188. <https://doi.org/10.2307/41703503> (pristupljeno 03.05.2025.)
7. Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2019). Big data: A survey. *Mobile Networks and Applications*, 24(1), 171–209. <https://doi.org/10.1007/s11036-018-1230-1> (pristupljeno 13.05.2025.)
8. Chong, A. Y. L., Ch'ng, E., Liu, M. J., & Li, B. (2017). Predicting consumer product demands via Big Data: The roles of online promotional marketing and online reviews. *International Journal of Production Research*, 55(17), 5142-5156.

9. Daft, R. L. (2016). *Management* (12th ed., pp. 144–146).
10. Davenport, T. H. (2013). *Analytics at work: Smarter decisions, better results*. Harvard Business Review Press.
11. Feldman, R. (2013). Techniques and applications for sentiment analysis. *Communications of the ACM*, 56(4), 82–89. <https://doi.org/10.1145/2436256.2436274> (pristupljeno 14.05.2025.)
12. Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. *International Journal of Information Management*, 35(2), 137–144.
13. Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645–1660. <https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010> (pristupljeno 14.05.2025.)
14. Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2021). Artificial Intelligence in Service. *Journal of Service Research*, 24(1), 3–13. <https://doi.org/10.1177/1094670520902266> (pristupljeno 14.05.2025.)
15. Kshetri, N. (2014). Big data's impact on privacy, security and consumer welfare. *Telecommunications Policy*, 38(11), 1134–1145.
16. Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation> (pristupljeno 11.05.2025.)
17. Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt.
18. McKinsey & Company. (2016). *Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*. <https://www.mckinsey.com> (pristupljeno 11.05.2025.)
19. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (pristupljeno 11.05.2025.)
20. Nguyen, N. T., Nguyen, T. M., Nguyen, H., & Vo, B. (2022). A survey on AI in banking: Opportunities and challenges. *Journal of Banking and Financial Technology*, 6(1), 1–15.
21. Peters, E., & Bruine de Bruin, W. (2018). Understanding and Improving Financial Decision Making. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 5(1), 85–93. <https://doi.org/10.1177/2372732217745080> (pristupljeno 14.05.2025.)
22. Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business*. O'Reilly Media.
23. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.
24. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
25. Simon, H. A. (1960). *The New Science of Management Decision*. Harper & Row.
26. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.
27. Wamba, S. F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2017). How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165, 234–246. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.031> (pristupljeno 15.05.2025.)

28. Willcocks, L., Lacity, M., & Craig, A. (2015). Robotic process automation: The next transformation lever for shared services. *The Outsourcing Unit Working Research Paper Series*, 15(01), 1–32.

SUMMARY

Business decision-making is the process of identifying problems or opportunities, evaluating different options, and choosing the best alternative that will contribute to achieving the organization's goals. This process is crucial for successful business management as it affects the efficiency, competitiveness, and development of the enterprise. Decision-making can be routine or strategic and is supported by collecting and analyzing relevant information to minimize risk and increase the likelihood of success. In the modern banking sector, optimizing business decisions has become essential to maintaining competitive advantage and successfully adapting to rapid technological development. Banking organizations increasingly use digital technologies such as Big Data analytics, artificial intelligence (AI), machine learning, blockchain, and many others to improve the quality and speed of decision-making. Big Data enables banks to collect, store, and analyze vast amounts of data from various sources, including transaction data, customer behavior, and market trends. By using AI and machine learning, banks can develop accurate models for credit risk assessment, fraud detection, and service personalization, leading to more efficient and objective decisions. Process automation contributes to reducing operational costs and errors while allowing employees to focus on more complex tasks. Digital technologies also enhance risk management and regulatory compliance through better real-time data monitoring and analysis. Through integrated digital platforms, banks can more effectively identify new business opportunities and quickly respond to changing market conditions. All of the above results in increased agility, transparency, and adaptability of banking organizations, which is crucial for sustainable development in the modern digital environment. Therefore, investing in digital technologies represents a strategic imperative for optimizing business decisions in the banking sector.